

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В УСТЮРТЕ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНСКОЙ ЧАСТИ УСТЮРТА)

Джаксымуратов Караматдин Мустапаевич -

*Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, д.г-м.н.(DSc) профессор
кафедры физической географии и гидрометеорологии,
E-mail: karamatdindjasimuratov842@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459026>

***Аннотация.** В настоящее время с открытием месторождений нефти, газа и других твердых полезных ископаемых, а также высокоминерализованных лечебных минеральных и термальных вод Устюрта Узбекстанской части превратился в один из важных промышленных регионов центральной Азии. Обеспечение населения качественной питьевой и технической водой является чрезвычайно актуальной и приоритетной проблемой. в Узбекстанском Устюрте, благодаря атмосферным осадкам и относительно испаряемости, появляются маломощные (в пределах 1–2 м) потоки менее минерализованных (1–2 г/л) грунтовых вод в такырах. Подобное явление наблюдается в период выпадения осадков на территориях такыров в виде линз под такырами. В целом их можно рассматривать как одну из основных гидролого-геоморфологических единиц, в пределах которой интегрируются многие важные природные и антропогенные факторы и процессы, определяющие состояние геологической среды. Интенсивная инфильтрация атмосферных осадков, обусловленная высокой проницаемостью пород, оказала заметное опресняющее действие и формирование подземных вод в отложениях Узбекстанского Устюрта.*

***Ключевые слова:** Гидрогеология, геологическая структура, Узбекстанский Устюрт, геологическая среда, атмосферные осадки, проницаемость пород, гидрогеологические параметры, питьевая вода, такыры, сардоба, минерализация воды, качество воды, техническая вада, инфильтрация воды.*

ВВЕДЕНИЕ

В мире, особенно в странах с резко континентальным и засушливым климатом, решение проблемы обеспечения населения качественной питьевой, а промышленность – технической водой рассматривается как важный фактор для стабильного социально-экономического развития.

В настоящее время современные представления о зоне активного водообмена недостаточно ясны [1,2] отмечает, что методы определения границ этой зоны пока еще несовершенны. Количество обобщенных работ по теме небольшое, хотя значение подземных вод этой зоны огромное. Практически в этой зоне сконцентрированы основные запасы и ресурсы хозяйственно-питьевых подземных вод. В ней имеют место миграция, концентрирование и преобразование химического вещества, процессы термо-газообмена и возобновляемости естественных ресурсов подземных вод.

В современный период в развитых странах мира с континентальными и засушливыми климатическими условиями проводятся исследования по оценке

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ AĤMIYETLI MASHQALALARI ĤAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya**

гидрогеологических условий подземных вод зон активного водообмена и мониторингу питьевой и технической воды по нижеследующим приоритетным научным направлениям: основные закономерности распространения и динамика подземных вод; установление конвективной миграции геохимических элементов с глубины как в свободной форме, так и вместе с подземными водами; разработка методов моделирования и анализа изменений путей искусственного формирования запасов пресных подземных вод в зоне активного водообмена; определение характера и механизма по рациональному использованию ресурсов подземных вод засушливых территорий.

В работе обобщены данные по подземным водам обширной территории Устюрта и краткое освещение гидрогеологических особенностей Узбекистанской части Устюрта [4]. По результатам выполненных до этого в пределах региональных гидрогеологических исследований выяснены некоторые вопросы формирования и расходования подземных вод миоценовых отложений, установлены условия их питания, движения, разгрузки и площади распространения. На основе обзора обширного фактического материала о подземных водах миоценовых отложений Устюрта намечены пути их практического использования и дано обоснование направленности дальнейших гидрогеологических исследований.

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется теоретическим положениям условий формирования линз пресных грунтовых вод за счет использования временного поверхностного стока подтакырных вод. В связи с этим целесообразны научные исследования по изучению стратифицированно упорядоченной формы, характеристики гидрогеологического разреза зоны активного водообмена и ряда вопросов формирования временных потоков пресных подземных вод. В работе рассмотрены вопросы геологического строения территории Узбекистанской части Устюрта и вещественного состава мезозойских отложений. Даны описание фациально-палеографических и геохимических условий формирования пород в разные эпохи мезозойского времени [5]. Целью нашей научной группы являлся выявление основных факторов формирования и оценка гидрогеологических условий подземных вод Узбекистанской части Устюрта.

МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования научной группы являлся – подтакырные подземные воды зон активного водообмена Узбекистанского Устюрта, а предмет исследования были природные, гидрогеологические и геолого-тектонические

факторы, влияющие на состояние подтакырных подземных вод неоген-четвертичных отложений.

Рис.1. Обзорная карта Узбекистанского Устюрта. [14]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

1.Физико-географические факторы

Проведенный комплексный анализ физико-географических (природных) факторов с оценкой их влияния на формирование подземных вод, изучение их взаимосвязи дают возможность раскрыть всю сложность гидродинамических и гидрогеохимических процессов. Территория плато Устюрт составляет около 160 тыс. км². При описании физико-географических условий использованы материалы по физико-географическому районированию [9. с.85]. В пределах региона исследования развиты условия аридной пустыни (рис.2 а, б), практически лишенные поверхностного стока (рис. 2. в, г), где изменения природных условий подчиняются закону широтной зональности. Значительную роль в дифференциации физико-географических особенностей внутри подпровинции играют различия в устройстве поверхности рельефа.

Рис.2. Физико-географические особенности Узбекстанского Устюрта

Характерными особенностями ландшафта плато Устюрт являются исключительная сухость и континентальность, слабое расчленение рельефа и отсутствие поверхностных постоянных водотоков, разреженный растительный покров и засоленность почвогрунтов (рис.3).

Морфологические условия плато Устюрта обусловлены множественными факторами, довольно четко отразившимися в рельефе миоценового покрова. В целом для плато Устюрт характерна очень пологая, волнистая поверхность с резко выраженными границами – чинками.

Рис.3. Разреженный растительный покров и засоленные почвы

Рис.4 Северо-восточный чинк Устюрта Актумсук, чинк в районе Урга
Довольно ровная, слаборасчлененная поверхность осложнена в пределах севернее Карабаурского вала небольшими уступами и останцами, незначительными по размерам замкнутыми котловинами и мелкими, но довольно частыми затакыренными понижениями (рис.4).

В основном Барсакельмес представляет собой группу шоров в едином плоскодонном понижении. Простирается она в юго-восточном направлении с максимальной протяженностью около 120 км, по ширине – 30–35 км, отличается значительной глубиной дна, достигающей абсолютных отметок в пределах 60–65 м. (рис.5).

Рис. 5. Пологий спуск с седловины в замкнутую котловину (а), выход из неё (б), и довольно широкое затакырное понижение (в, г)

По всему периметру котловина имеет различные по высоте и крутизне. Отличительной особенностью понижения является то, что восточный борт очень крутой и обрывистый высотой до 20–30 м, а западный – пологий (рис.6). На исключительно пологой поверхности Барсакельмеса резко выделяются два острова Шайтанкала, возвыщающиеся над шаровой поверхностью на 10–20 м. Эти такыры нередко достигают значительных размеров в пределах 8–10 км² и более.

Рис. 6. Впадина Барсакельмес: а) – вид от чинка на впадину; б) – необозримое пространство соляных кристаллов; в) – водная часть Барсакельмес; г) – остров на озерной части впадины

В южной части территории Устюрта находится Ассакеауданская впадина, имеющая крутые обрывистые склоны высотой в некоторых местах до 40–50 м. Рельеф, в основном, состоит из бугристых песков, песчано-глинистым материалом закрепленный, главным образом, около кустарников. Впадина простирается на 80 км в широтном направлении (рис.7) высотой в пределах до 70 м и более. Стены котловины изрезаны глубокими оврагами, повсеместно наблюдаются эрозионные процессы по периметру котловины.

Рис. 7. Шапахтинская котловина: а – космический снимок котловины; б – северная сторона котловины; в – южная часть котловины; г – бугристые пески, песчано-глинистые отложения закрепленные вокруг кустарников

Рис. 8. Каньоны на уступах чинка

Повсеместно территория поверхности на плато Узбекистанского Устюрта благодаря обрывистым склонам отличается уступами различной высоты в чинках от 160–210 м и в замкнутых котловинах в пределах 50–70 м. Оба уступа почти повсеместно изборожжены глубокими оврагами. Местами овраги переходят в каньоны (рис.8).

Во всех случаях наблюдаются явно выраженные эрозионные формы рельефообразования. Кроме того, эти процессы также ярко выражены на слабонаклонных поверхностях, связанных с временными потоками, формирующими после дождей и при таянии снегов (рис.9).

**Рис. 9. Эрозионные врезы слабо наклонных поверхностей
Узбекистанского Устюрта**

Климатические условия. В век технологий на земле практически нет территорий, куда бы ни ступала нога пытливых исследователей. Однако плато Устюрт, расположенное на территориях Казахстана, Узбекистана и

Туркменистана, остается одним из самых малоизученных и загадочных природных объектов планеты. Климат этой местности резко континентальный. Летом температура воздуха достигает $+45-50^{\circ}\text{C}$, а зимой падает до -30°C . Иногда влажность воздуха не достигает и 6% при нормальных показателях 50–70%.

В связи с повышенной сухостью воздуха летом влага с поверхности земли испаряется очень интенсивно. Температура песчаных барханов в летние месяцы может подниматься до $+80^{\circ}\text{C}$. Поэтому весна – самое подходящее время для путешествий в эту суровую местность.

Роза скоростей ветров на Устюрте указывает на то, сколько часов за год ветер дует с определенного направления. Пример – SW: ветер дует с юго-запада (SW) на северо-восток (NE).

Континентальность выражается в больших амплитудах годовых и суточных колебаний температур воздуха, солнечных дней, ветра и других (см. рис.10–12) элементов климата. Засушливость климата обусловлена исключительной сухостью воздуха и малым количеством атмосферных осадков. Отсюда и 90%-ная вероятность ясного неба, и огромное число часов солнечного сияния.

**Рис. 10. Средняя температура и осадки на территории
Узбекистанского Устюрта**

Рис. 11. Облачные, солнечные и дни осадков на Устюрте

Рис. 12. Роза скоростей ветров на территории исследования

Рис. 12. Наша пятидневная метеограмма для Устюрта предоставляет все данные о погоде в 3-х простых графиках: *график температуры с условными обозначениями погодных условий. Время от рассвета до заката*

обозначается светло-желтым цветом; с легкой облачности на разных высотах (светло-серый) до сплошной облачности (темно-серый). Темно-синие планки показывают почасовые осадки, а светло-синие указывают на ливни. Астериксом обозначается снегопад; прогнозы о скорости ветра обозначены синим, а порывистые ветры – зеленым цветом. Указатели стрелок представлены в том же направлении, в котором ожидается ветер

Колебания средних месячных температур воздуха теплой половины года в различных частях территории не велики и составляют 3,4°C по метеостанции Чукур, 4,6°C – по Косбулак, 4°C – по Актумсук. Атмосферные осадки являются одним из особых климатических элементов, для изучаемой территории составляют основную долю приходной части баланса подземных вод. В распределении их на плато наблюдается некая закономерность: годовая сумма осадков уменьшается по направлению с севера на юг и при удалении от акваторий Каспийского и Аральского морей. Так, в тёплый (апрель–октябрь) и холодный (сентябрь–март) периоды Узбекистанский Устюрт увлажняется неравномерно. Это связано с тем, что в северной половине в тёплый период в среднем выпадает от 50 до 56% годовой суммы осадков, в южный – от 50 до 36% [8, 9]. Часто в сухое время года осадки выпадают в виде ливней, с суммой от 30 до 100% месячной нормы.

Кроме того, существенной особенностью атмосферных осадков, выпадающих в различных частях плато, являются их химический состав и минерализация. Е.С.Бурксер и Н.С.Федорова [12], изучая атмосферные осадки различных территорий, отметили, что источниками образования солей в составе атмосферных вод служат морские соли, континентальная пыль и пыль космического происхождения [8, 10, 11]. Таким образом, атмосферные осадки, выпадающие на побережье Аральского моря, имеют хлоридный натриевый состав. Редко в химическом составе преобладают сульфаты при общей минерализации 0,32 г/л. Состав воды выражается следующей формулой Курлова М.Г.:

Преобладание сульфатов объясняется высокой запыленностью воздуха аэрозолями гипса в результате дефляции распространенного гипса на территории исследования.

Частое вторжение больших воздушных течений различного направления (рис.11,12) сопровождаются почти постоянными и нередко сильными ветрами.

Но в среднегодовом разрезе наиболее часто повторяются ветры восточных и юго-восточных румбов.

2. Геологические факторы

Устюрт в геологическом строении – обширная территория, обусловленная наличием складчатых движений на протяжении всей истории накопления огромной толщи осадочных образований. По геоморфологическому положению Устюрт представляет собой западную часть Туранской плиты, т.е. платформенную область, ограниченную со всех сторон складчатыми сооружениями.

Геологическое и геолого-структурное положение исследуемой территории в целом и особенности структурно-тектонических условий отдельных ее частей, участков описаны многочисленными исследователями. Здесь диссертант ограничится кратким изложением основных аспектов геологического строения изучаемой территории, необходимых для представления гидрогеологических особенностей территории.

Геологическое строение исследованной территории Южного Устюрта изучено в процессе геологической съемки и по данным глубоких нефтегазоразведочных скважин. За последние годы в пределах исследуемого района экспедициями глубокого разведочного бурения «Узбекнефтегазразведка» пробурен ряд опорных и параметрических скважин на структурах Агиныш, Узункуя, Николаевская, Центральный Ассеке-Аудан, Шахпахты, Западный Шахпахты и др. *Меловая система (К) Альбский ярус (K₁ al)*. Мощная (300–374 м), довольно однообразная толща терригенных пород альба развита повсюду и повсеместно. В большинстве случаев она согласно или с небольшим размывом залегает на аптских глинах и лишь на отдельных участках Центрально-Устюртской зоны поднятий трансгрессивно перекрывает различные стратиграфические горизонты нижележащих отложений вплоть до пермо-триаса. В приподнятых и склоновых частях таких крупных поднятий, как Гокленкуйское, Агынышское, Шахпахтинское, Северо-Ауданское, они залегают сравнительно неглубоко – в пределах 496–772 м, а в пределах глубоких прогибов и впадин они погружаются на глубину 1238–1492 м (Узункуя, Николаевская структуры). Они представлены морскими сероцветными песчаниками, глинистыми и песчано-глинистыми породами. Глины темно-серые, почти местами черные, с раковистым изломом, слегка слюдистые, повсеместно содержат прослой алевролитов, песчаников и пелитоморфных известняков. Мощность альбских отложений – от 230–280 м (Агиныш, Узункуя) до 300–374 м (Шахпахты, Северо-Ассеке-Аудан).

Верхний отдел Сеноманский ярус (K_2s). Эти отложения представлены морскими песками и песчаниками серовато-охристыми, светло- и ярко-зелеными, мелко- и тонко-зернистыми, кварцево-глауконитовыми, с прослоями аргиллитов, алевролитов и аргиллитоподобных глин темно-серых и зеленовато-серых.

Палеогеновая система (P). Они обнажаются только в пределах котловины Шахпахты, а на других участках вскрываются буровыми скважинами на глубинах от 92–102 м на структуре Шахпахты до 165–184 м в пределах Николаевской и Узункуйской структур. Вся толща палеогена подразделяется на два обособленных стратиграфических комплекса.

Накопление палеогеновых отложений происходило в типично морском бассейне, глубина которого до середины верхнего эоцена не превышала десятков метров. В оставшихся водоемах происходит накопление пёстро-цветных песчаных и алевролитовых глин олигоценного возраста.

Неогеновая система (N). Отложения неогена принимают наибольшее участие в геологическом строении поверхности исследуемого района и всего плато Устюрт. Наиболее полно, в пределах территории, представлены отложения нижнего неогена. Они являлись основным объектом изучения.

Средний сармат ($N_1^3s_2$). Условия формирования осадков в нижнем сармате продолжают существовать и позже – в среднем сармате. Поэтому литологический состав среднего сармата почти не отличить от нижнего сармата.

Четвертичная система (Q). Четвертичные отложения в пределах исследованного района слагают дно впадин Ассеке-Аудан, Казахлы, Сухое озеро, Сарыкамыш, а также отдельные неглубокие замкнутые котловины и солончаковые понижения, к которым приурочены такыры.

Это озерные пески, щебень, галечник, развитые в пределах крупных впадин (Ассеке-Аудан, Казахлы, Сухое озеро, Сарыкамыш) и образующие аккумулятивные террасы. Среди четвертичных отложений выделяются следующие генетические типы осадков:

Солончаковые осадки (Q_{3-4}). Залегают в виде узкой полосы, обрамляющей впадины Ассеке-Аудан и на днищах котловин Казахлы, Барса-кельмас, мощность – 5–6 м.

Пролувияльные отложения (plQ_{3-4}). Имеют почти сплошное распространение: они перекрывают тонким чехлом сарматские отложения. Представлены обломочным материалом, суглинком и супесью. Мощность – 26 м.

Эоловые образования. Развита локально в Ассеке-Ауданской Борсакельмасской впадине и местами в северной части Каракалпакского Устюрта. Представлены глинистыми, тонкозернистыми и пылеватыми песками мощностью 0.5–1.0 м. Незакрепленные и закрепленные участки массива имеют грядовую и грядово-ячеистую формы рельефа с относительными превышениями гряд 5–10 м, разделенных понижениями шириной 20–35 м.

3. Тектонические факторы

На протяжении платформенного развития территория Устюрта испытывала дифференцированное прогибание, прерывавшееся сравнительно короткими периодами регионального воздымания. Наибольшей величины активности тектонических движений достигала на границе раннего и среднего миоцена (рис.13).

Рис. 13 . Схематическая карта тектонического районирования Узбекистанского Устюрта (масштаба 1:500 000, Х.Х.Инагамов, В.М.Кригель и др.

- 1 – крупные тектонические элементы;
- 2 – внутренние поднятия и прогибы;
- 3 – глубинные разломы;
- 4 – региональные разломы;
- 5 – прочие разломы;
- 6 – опорные скважины;
- 7 – Северный Устюрт;
- 8 – Центральный Устюрт;
- 9 – Южный Устюрт

В северо-западной части прогиб имеет почти широтное направление с одновременным воздыманием шарнира и резким сужением впадины, где наблюдаются четко выраженная, сравнительно узкая седловина, отделяющая северо-западную центроклиналь Барсакельмесской впадины от юго-восточного замыкания Бинеусского прогиба (см. рис. 14). На северо-востоке

Шахпахтинская ступень от Шорджа-Айбугирского поднятия отделяется разломом. Шахпахтинская ступень, кроме общего наклона к югу, испытывает погружение с северо-запада на юго-восток [3,5,13]. Кроме того, на территории исследования имеется обширная оползневая зона. Высота чинков изменяется от 60 до 200 м. В причинковой зоне широко развиты оползни, обвалы и вывалы. Зона древних оползней распространена почти на всем протяжении чинков, цирки молодых оползней развиты на крыльях положительных структур (рис.14).

Рис. 14. Геодинамические процессы на чинках плато Устюрт:

a – обвалы; *б* – вывалы; *в* – линия оползневых чинков.

По всей территории побережья Аральского моря и возвышенности плато Устюрт – чинки с запада на восток определяют собой основную направленность гидрогеологических процессов, таких как суффозия (рис.15).

Рис.15. Площади развития суффозионных воронок:
а – распространение по площади; *б* – суффозионная воронка

Таким образом, анализ тектонического строения района исследования даёт возможность сделать вывод о том, что в самом начале платформенного развития Устюрта произошло заложение его современного структурного плана и естественных границ, определяющих характер направленности геологических процессов.

4. Гидрогеологические факторы

Современный уровень вертикального разреза Устюртского артезианского бассейна [1,2,11] позволил выделить на стадии субэразального развития два гидрогеологических этажа: нижний – зона затрудненного и весьма затрудненного водообмена; верхний – зона свободного водообмена, характеризующая распространение атмосферных инфильтрационных вод.

Водоносные комплексы пермо- триасовых, юрских, неоком- аптских отложений изучены крайне слабо. Отложения этих комплексов вскрыты отдельными глубокими разведочными скважинами на нефтегазоразведочных структурах и площадях (Центральный Ассекеаудан, Шахпахты, Николаевская, Узункуя, Агиныш, Северный Ассакеаудан и др.).

В их распределении выявлена определенная закономерность по глубине залегания и химическому составу, обусловленная целым комплексом факторов: климатическими условиями, геоморфологическими особенностями плато Устюрт и литологическим составом водовмещающих пород (рис. 16).

практическую значимость. Они имеют на территории Узбекстанского Устюрта повсеместное распространение и местами перекрываются маломощными золовыми и пролювиально-делювиальными супесчаными отложениями четвертичного возраста (рис.17).

Рис. 17. Схема гидроизогипс грунтовых вод миоценовых отложений Узбекстанского Устюрта (по материалам А.С.Вишнякова и др.): 1 – линии изогипс подземных вод; 2 – направление течения подземных вод; 3 – государственная граница; 4 – граница Аральского моря

Они представлены в нижней части разреза глинисто-мергелистыми загипсованными породами(рис.18).

Рис.18. Схематическая геолого-литологическая карта Узбекистанского Устюрта:

В южной части они развиты лишь в пределах Ассакеауданской впадины. Глубина залегания подземных вод сарматских отложений в зависимости от структурно-орографического положения и климатических условий на разных участках различна. Так, в долинах балок и блюдцеобразных понижениях (такырах) подземные воды вскрыты многочисленными колодцами на глубинах от 10–12 до 40–60 м.

Таким образом, выявлено, что более высокая водообильность на пониженных участках с удельным дебитом до 10–15 л/с и структурно приподнятых зонах резко сокращены до 5–7 л/с. На территории каракалпакского Устюрта подземные воды наиболее пресные по сравнению с нижележащими водоносными горизонтами [3,5,6,7,13].

5. Антропогенные изменения и экологическое состояние территории исследования

Недостаточная и неравномерная изученность окружающей среды, недр и подземных вод – далеко не полный перечень вопросов, подлежащих анализу и учету при освоении полезных ископаемых Устюрта.

На плато Устюрт, важной особенностью выполненного районирования явилось то, что оно проведено на основе обобщения уже имеющихся материалов и современного полевого обследования компонентов природной среды.

В соответствии с особенностями строения гидрогеологического разреза выделяются два гидрогеологических этажа. Верхний этаж охватывает отложения четвертичного и миоценового возраста. В них формируются безнапорные и слабонапорные воды зоны свободного водообмена с минерализацией 1,8–10 г/л. Нижний гидрогеологический этаж связан с относительно обособленными водонапорными комплексами меловых, юрских и пермо-триасовых отложений.

Подземные воды, развитые в миоценовых отложениях, а также в незначительной части четвертичных образований, имеют между собой тесную гидравлическую связь и образуют единый водоносный горизонт. В условиях Устюрта при общем небольшом количестве атмосферных осадков (90–120 мм в год) довольно значительная часть их идет на питание подземных вод. Этому способствует высокая проницаемость миоценовых отложений, слагающих поверхность плато, трещиноватость и закарстованность.

Интенсивная инфильтрация атмосферных осадков, обусловленная высокой проницаемостью пород, оказала заметное опресняющее действие на подземные

воды миоценовых отложений. В целом их можно рассматривать как одну из основных гидролого-геоморфологических единиц, в пределах которой интегрируются многие важные природные и антропогенные факторы и процессы, определяющие состояние геологической среды.

Склоны грунтовых потоков являются более напряженными участками, в пределах которых осуществляются геодинамические процессы и массоперенос водорастворимых веществ, включая загрязнители подземных вод – они оценены в 2 балла. В пределах бессточных впадин существенно ухудшается состояние подземных вод, в связи с чем эти участки оценивались минимально в один балл.

Согласно почвенно-географическому районированию, территория Каракалпакского Устюрта относится к зоне пустынь и полупустынь. На территории представлены следующие почвенные разновидности: серо-бурые пустынные, такырные, такыры, гипсоземы, пустынно-песчаные, солонцы пустынные, солончаки. При районировании почв учитывались такие параметры, как гранулометрический состав, запасы гумуса, содержание гумуса в верхнем горизонте, реакция почвенной среды (степень кислотности), мощность верхнего почвенного горизонта.

В почвах естественных биогеоценозов Устюрта при антропогенном воздействии часто наблюдается изменение почвенной кислотности, преимущественно в сторону подкисления. Резкощелочная реакция характерна для корки такыров – до 9.5 рН. Такыры крайне бедны гумусом (0.2–0.5%) и легкоусвояемыми питательными элементами для растений, в них периодически активно протекают процессы заиливания и осолонцевания. Именно этот горизонт играет роль первого сорбционно-геохимического барьера на пути загрязнителей. Обладая повышенной влагоемкостью, он снижает уровень выщелачивания и миграции элементов в профиле почвы.

Оценка уровня устойчивости почв в баллах проводилась по методу А.С. Федорова и др. [13] При общей уязвимости пустынных почв к нежелательным воздействиям почвенные разновидности плато Устюрт можно подразделить следующим образом: 1) серо-бурые почвы – умеренный уровень устойчивости (20–15 баллов); 2) такыры и такыровидные почвы – низкий уровень устойчивости (15–10 баллов); 3) солончаки и корковые солонцы – очень низкий уровень устойчивости (рис.19).

Рис.19. Схематическое геоэкологическое районирование

Узбекистанского Устюрта: 1 – очень низкий уровень устойчивости (менее 10 баллов); 2 – низкий уровень устойчивости (15–10 баллов); 3 – умеренный уровень устойчивости (20–15 баллов); 4 – водная поверхность.

Районирование на основе анализа многопрофильной информации целесообразно использовать для дальнейшей выработки региональной стратегии устойчивого развития Узбекистанского Устюрта. В частности, анализ материалов уже позволил подготовить ряд мероприятий по снижению и исключению негативного воздействия на уникальные экосистемы региона. Экологическое районирование является завершающей частью экологических исследований и служит основополагающей базой для принятия управляющих решений в сфере рационального природопользования.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что Узбекистанский Устюрт характеризуется пологим и волнистым рельефом, нарушаемым замкнутыми впадинами, понижениями, отделяющимися друг от друга почти незаметными в рельефе возвышенностями и водоразделами. Выявлено, что крупные региональные разломы Центрально-Устюртской зоны поднятий, ограничивающие Северо-Устюртскую впадину с юго-запада и востока, определяют собой основную направленность

геодинамических процессов для Каракалпакского Устюрта в целом.

2. Обосновано, что максимальные абсолютные отметки поверхности приурочены к Карабаурскому валу в пределах 287 м при средних отметках плато около 200 м, а минимальные – в понижениях Северо-Устюртском – 50–70 м, Барсакельмесском – 65 м и Ассакеауданском – 26 м. Крутые склоны – чинки-обрывы почти повсеместно изборозжены глубокими оврагами, каньонами, обвалами и протяженными чинками оползней. Ярко выраженные геодинамические процессы также встречаются во внутренних чинках впадин и понижений. Образование их связано с деятельностью временных водотоков, формирующихся после атмосферных осадков.

3. Показано, что региональное движение грунтовых вод, распространенное в Узбекистанском Устюрте, формируется исключительно за счет инфильтрации местных атмосферных осадков как Актумсукское, Карабаурское и Гоклинкуинское, и продвигаются от них в согласии с падением водоупорного ложа к расположенным между поднятиями тектоническим впадинам на севере Асмотай Мотай, в центральной части – Барсакельмес и на юге – Ассакеаудан.

4. Показано, что в Узбекистанском Устюрте, благодаря несколько большему количеству атмосферных осадков и относительно низкой испаряемости, появляются маломощные (в пределах 1–2 м) потоки менее минерализованных (1–2 г/л) грунтовых вод. Подобное явление наблюдается в период выпадения осадков на территориях такыров в виде линз под такырами.

Литература:

1. Всеволожский В.А. Оценка подземного стока в палеоцен-эоценовых отложениях Тобольского артезианского бассейна // Взаимодействие поверхностного и подземного стока. – М., 1973. – С. 39–57.
2. Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур. – М.: Недра, 1983. – 165 с.
3. Куликов Г.В. Устюртской артезианский бассейн. – Ташкент: Фан, 1975. – 120 с.
4. Куликов Г.В. Гидрогеологические условия Каракалпакского Устюрта.–Ташкент: Мингео РУз, 1971.– 103 с.
5. Анарходжаева Х.Х., Палыбекова А. Литология, геохимия и полезные ископаемые мезозойских отложений Каракалпакии. – Ташкент: Фан, 1976. – 160 с.
6. Закиров М.М., Джаксымуратов К.М., Есенбаев Г.Р., Бегимкулов Д.К., Очилов Г.Э. Современные гидрогеологические исследования и роль подземных вод в развитии Устюрта//Вестник НУ. – Ташкент. –2022. –№ 3/2. – С. 221–225.
7. Закиров М.М., Джаксымуратов К.М., Бегимкулов Д.К., Худойбердиев Т.М., Очилов Г.Э. Области питания и формирования подземных вод Каракалпакского Устюрта//Вестник НУ. –2022 –№ 3/2. –С.325–328.
8. Садыков Ж.С., Кукабаев Б., Кугешев А.К., Вишняков А.С., Куликов Г.В., Соколов В.Н. Подземные воды Мангышлак-Устюртской нефтегазоносной провинции. –Алма-Ата: Наука, 1970. – 202 с.

9. Бабушкин Н.Л., Далимов Н.М., Когай Н.А. К физико-географическому районированию Узбекистана//Труды ТашГУ. Вып.186. –Ташкент, 1961. –85 с.
10. Лещинский Г.Т. Использование временного поверхностного стока на плато Устюрт для улучшения водоснабжения//Тр.Ин-та пустынь АН ТуркмССР. –Ашхабад, 1970. –С.208–215.
11. Куликов В.Г. Устюртской артезианский бассейн. –Ташкент: Фан, 1975. – 120 с.
12. Бурксер Е.С., Федорова Н.С. Роль химического состава атмосферных осадков в формировании природных вод//Гидрохимические материалы. –М: АН СССР,1955. –Т.24. –С.360–371.
13. Садыков Ж.С., Кукабаев Б., Кугешев А.К., Вишняков А.С., Куликов Г.В., Соколов В.Н. Подземные воды Мангышлак-Устюртской нефтегазоносной провинции. –Алма-Ата: Наука,1970. – 202 с.
14. Shamil Amirov, Alison Betts nad Vadim N. Yagodin. 2015. [Mapping ancient hunting installations on the Ustyurt Plateau, Uzbekistan and Kazakhstan: New results from Remote Sensing Imagery](#). Paléorient, vol. 41.1, pp. 199-219